

Kielten aineenopettajaopiskelijoiden käsitykset valmiuksistaan opettaa tuen tarpeessa olevia oppilaita

Pakolliset kysymykset merkitty tähdellä (*)

Tämä Jyväskylän ja Turun yliopiston tutkijoiden yhteistyössä kehittämä kyselytutkimus keskittyy selvittämään, millaisia käsityksiä kielten aineenopettajaopiskelijoilla on omista valmiuksista ja osaamisestaan tuen tarpeessa olevien oppilaiden kanssa toimimiseen. Tutkimuksessa selvitetään toimintavalmiuksien lisäksi myös käsityksiä tuen tarpeessa olevista ja kehitysvammaisista oppilaista. Tutkimustulosten pohjalta voidaan esim. kehittää aineenopettajakoulutusta ja lisätä koulutusjärjestelmän tasa-arvoisuutta.

Sinua on pyydetty tutkimukseen, koska opiskelet kielten aineenopettajakoulutuksessa jossain suomalaisessa yliopistossa ja olet suorittanut/suorittamassa pedagogisia opintoja. Tutustu [tästä linkistä tutkimustiedotteeseen ja tietosuojaselosteeseen](#).

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja sen täyttämiseen menee aikaa noin 15 minuuttia.

Vastauksiani *

- Saa käyttää ko. tutkimukseen.
- Ei saa käyttää ko. tutkimukseen.

Vastaa alla oleviin taustakysymyksiin itsestäsi ennen varsinaista kyselyä.

Ikä *

- 20 vuotta tai alle
- 21-25 vuotta
- 26-30 vuotta
- 31-35 vuotta
- 36-40 vuotta
- yli 40 vuotta

Äidinkieli/-kielet *

Yliopisto *

- Helsingin yliopisto
- Itä-Suomen yliopisto
- Jyväskylän yliopisto
- Oulun yliopisto
- Tampereen yliopisto
- Turun yliopisto

Pääaine (jos sinulla ei ole pääainetta vastaa tutkinto-ohjelmasi tai erikoistumisalasi) *

Pääaineen opintojen aloitusvuosi *

Sivuaineet (tai vapaasti valittavat opinnot): *

Oletko suorittanut aineenopettajan pedagogiset opinnot? *

- en
- suoritan tänä lukuvuonna

Onko sinulla opetuskokemusta? *

- ei ole
- vain opetusharjoittelu
- alle 1 vuosi (opetusharjoittelun lisäksi)
- 1-5 vuotta
- yli 5 vuotta

Määrittele omin sanoin, mitä on erityinen tuki tai kuka on erityistä tukea saava oppilas? (älä googlaa, vaan määrittele omin sanoin, mitä sinulle tulee mieleen) *

Vastaa seuraaviin väittämiin oman kokemuksesi mukaan 5-portaisella asteikolla (1=erittäin vähän, 5=erittäin paljon). Kyselyssä on ensin yleisesti erityistä tukea saavia oppilaita koskevia väittämiä, sitten lähes samat väittämät kehitysvammaisista oppilaista. *

	1 (erittäin vähän)	2 (vähän)	3 (jonkin verran)	4 (melko paljon)	5 (erittäin paljon)
Minulla on osaamista siitä, mitkä opetusmenetelmät ovat sopivia erityistä tukea saavalle oppilaalle.	<input type="radio"/>				
Tunnen erityistä tukea saaville oppilaille soveltuvia opetusmateriaaleja, oppikirjoja yms.	<input type="radio"/>				
Minulla on osaamista siitä, miten oppilaan henkilökohtaiset suunnitelmat (tukiasiakirjat, esim. HOJKS) laaditaan.	<input type="radio"/>				
Tiedän periaatteita, miten opetuksen sisällöt valitaan erityistä tukea saavalle oppilaalle.	<input type="radio"/>				
Luotan kykyyni kommunikoida erityistä tukea saavan oppilaan kanssa.	<input type="radio"/>				
Tunnen arvioinnin periaatteita erityistä tukea saavien oppilaiden osalta.	<input type="radio"/>				
Luotan siihen, että pystyn opettamaan erityistä tukea saavan oppilaan osaamisen mukaisesti.	<input type="radio"/>				
Luotan siihen, että pystyn tunnistamaan erityistä tukea saavan oppilaan alisuoriutumisen.	<input type="radio"/>				
Luotan kykyyni järjestää yhteistyötä erityistä tukea saavan oppilaan perheen kanssa.	<input type="radio"/>				
Luotan osaamiseeni ko. oppilaan mahdollisten fyysisten vammojen huomioonottamisessa.	<input type="radio"/>				

	1 (erittäin vähän)	2 (vähän)	3 (jonkin verran)	4 (melko paljon)	5 (erittäin paljon)
Luotan osaamiseeni erityistä tukea saavan oppilaiden ystävyysuhteiden tukemisessa.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Luotan kykyyni tunnistaa ja puuttua mahdolliseen ko. oppilaan kiusaamiseen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Luotan kykyyni tunnistaa erityistä tukea tarvitsevia oppilaita luokassa.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiedän, miten moniammatillista yhteistyötä voidaan hyödyntää erityistä tukea saavan oppilaan opetuksessa.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Määrittele omin sanoin, mitä on kehitysvammaisuus tai kuka on kehitysvammainen oppilas? (älä googlaa, vaan määrittele omin sanoin, mitä sinulle tulee mieleen) *

Vastaa seuraaviin väittämiin oman kokemuksesi mukaan 5-portaisella asteikolla (1=erittäin vähän, 5=erittäin paljon). Kyselyssä lähes samat väittämät kuin edellisellä sivulla, mutta nyt keskitytään oppilaisiin, joilla on kehitysvamma. *

	1 (erittäin vähän)	2 (vähän)	3 (jonkin verran)	4 (melko paljon)	5 (erittäin paljon)
Minulla on osaamista siitä, mitkä opetusmenetelmät ovat sopivia kehitysvammaiselle oppilaalle.	<input type="radio"/>				
Tunnen kehitysvammaisille oppilaille soveltuvia opetusmateriaaleja, oppikirjoja yms.	<input type="radio"/>				
Minulla on osaamista siitä, miten kehitysvammaisen oppilaan henkilökohtaiset suunnitelmat (tukiasiakirjat, esim. HOJKS) laaditaan.	<input type="radio"/>				
Tiedän periaatteita, miten oppisisällöt valitaan kehitysvammaiselle oppilaalle.	<input type="radio"/>				
Luotan kykyyni kommunikoida kehitysvammaisen oppilaan kanssa.	<input type="radio"/>				
Tunnen arvioinnin periaatteita kehitysvammaisten oppilaiden osalta.	<input type="radio"/>				
Luotan siihen, että pystyn opettamaan kehitysvammaisen oppilaan osaamisen mukaisesti.	<input type="radio"/>				
Luotan siihen, että pystyn tunnistamaan kehitysvammaisen oppilaan alisuoriutumisen.	<input type="radio"/>				
Luotan kykyyni järjestää yhteistyötä kehitysvammaisen oppilaan perheen kanssa.	<input type="radio"/>				
Luotan osaamiseeni kehitysvammaisen oppilaan mahdollisten fyysisten vammojen huomioonottamisessa.	<input type="radio"/>				

	1 (erittäin vähän)	2 (vähän)	3 (jonkin verran)	4 (melko paljon)	5 (erittäin paljon)
Luotan osaamiseeni kehitysvammaisten oppilaiden ystävyysuhteiden tukemisessa.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Luotan kykyyni tunnistaa ja puuttua mahdolliseen kehitysvammaisen oppilaan kiusaamiseen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tiedän, miten moniammatillista yhteistyötä voidaan hyödyntää kehitysvammaisen oppilaan opetuksessa.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Jatka lauseita (jos sinulla ei ole kokemusta ko. tilanteesta, kuvittele tilanne)

Kun/jos uusia erityistä tukea tarvitsevia oppilaita tulee ryhmääni, tunnen että onnistun hyvin seuraavissa asioissa... *

Kun/jos uusia kehitysvammaisia oppilaita tulee ryhmääni, tunnen että onnistun hyvin seuraavissa asioissa... *

Kun uusia erityistä tukea tarvitsevia oppilaita tulee ryhmääni, minua huolestuttavat seuraavat asiat... *

Kerro vielä lyhyesti, miksi ko. asiat huolestuttavat sinua? *

Kun uusia kehitysvammaisia oppilaita tulee ryhmääni, minua huolestuttavat seuraavat asiat... *

Kerro vielä lyhyesti, miksi ko. asiat huolestuttavat sinua *

Alla on kaksi keksittyä tapausesimerkkiä, joihin kysymme sinun mielipidettäsi. Tilanteisiin ei ole ns. oikeaa tai väärää ratkaisua ja opetuskäytännöt vaihtelevat. Voit vastata rehellisesti täysin oman ajattelusi mukaan, sillä haluamme kartoittaa juuri sinun mielipiteitäsi.

Toimit yläkoulussa ruotsin aineenopettajana ja vastuullasi on 7A-luokan ruotsin opetus. Opetusryhmäsi on tavanomainen ja muutamalla oppilaalla on tuen tarvetta. Koet työn tällä hetkellä kuitenkin hyvin kuormittavaksi, sillä olet toiminut aineenopettajana vasta vähän aikaa. Koulussa olevalla erityisluokalla ruotsin kieltä (yksilöllistetty/rajattu oppimäärä) opiskelee 8-luokkalainen kehitysvammainen oppilas, Vieno. Erityisluokan aikataulut sopivat yhteen 7A-luokan ruotsin tuntien kanssa. 7-luokan tavoitteet ja materiaalit ovat soveltuvia hänelle pienin mukautuksin. Erityisluokanopettaja kysyy sinulta mielipidettä. Miten Vienon opetus ruotsin kielen osalta kannattaisi mielestäsi järjestää (esim. opetusmenetelmät, oppimisympäristö, arviointi)? Miten perustelet vastauksesi? *

Toimit peruskoulussa ruotsin aineenopettajana. Koulussa on erityisluokka, jossa opiskelee oppilaita, joilla on kehitysvamma. Luokalla on 6. luokkalainen oppilas, Paju. Hän kommunikoi puheella lyhyillä lauseilla ja osaa tunnistaa joitakin opetettuja sanoja hahmottamalla sanan kokonaismuodon. Hän on opiskellut englannin kieltä ja oppinut suullisesti joitakin sanoja. Nyt Pajulla on alkanut ruotsin kielen opinnot, ja sitä on jo syksyn kuluessa hieman opiskeltukin. Erityisluokanopettaja kertoo Pajun oppimisen olevan hidasta. Periaatteessa normien mukaisesti hänet olisi mahdollista myös vapauttaa ruotsin kielen opiskelusta. Erityisluokanopettaja kysyy sinulta konsultaatiota tilanteessa toimimiseen. Kannattaisiko Pajun ruotsin kielen opiskelua jatkaa vai mitä tässä tilanteessa kannattaisi mielestäsi tehdä? Miten perustelisit ratkaisusi? *
